

МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ МУСТАҲКАМЛАШДА
СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ
ЙЎЛЛАРИ

Ҳайдаров Соҳибхон Ҳорун ўғли

Махмудов Худоёрхон Жамол ўғли

Annotatsiya: Mazkur maqola makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda soliq ma'muriyatчилигини самарали ташкил этиш йўллари mavzusini ochib berishga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada mamlakatimizda bugungi kungacha makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda yo'ga qo'yilgan islohatlar haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: *иқтисодий хавфсизлиги, иқтисодий инқироз, маъмурий босим, «ўзаро ҳамкорлик» усули, «Солиқчи тадбиркорга кўмакчи» тамойили.*

Мамлакатимизда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш масалалари давлат ислохотлари диққат марказида бўлмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги тадбиркорлар билан бўлган учрашувида мамлакатимизда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш борасидаги ислохотлар ва солиқ тўловчилар билан ўзаро ҳамкорлик тамойили бўйича амалга оширилаётган ислохотлар кўламига эътибор қаратилди. Дунё мамлакатлари иқтисодиётининг глобаллашув ва рақамлашиш жараёнлари иқтисодий хавфсизлик масалалари бўйича тадқиқотларга эътиборни янада кучайтирмоқда. Чунки ушбу шароитда мамлакат иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар янада ортади. Солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштириш шароитида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш масалалари бўйича амалга оширилган тадқиқотларда солиқ қонунчилиги ижро механизмларининг ўрни ва аҳамиятига ижобий баҳо берилган.

Глобал пандемия жорий йилнинг март ойидан бошлаб дунё мамлакатлари иқтисодиётига, шу жумладан, бошқа Марказий Осиё давлатлари қатори Ўзбекистонга ҳам салбий таъсир кўрсата бошлади. Шу

сабадан, Ўзбекистонда мана шу таъсирларни камайтириш ва иқтисодий инқирозни юмшатишга қаратилган тезкор чоралар кўрилди, 20 га яқин фармон ва қарорлар имзоланди. Инқирознинг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллабқувватлашга қаратилган иқтисодий чораларнинг дастлабки ва иккинчи тўпламлари жами қиймати 32,3 трлн. сўмдан ортиқни ташкил этди. Жумладан, Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилиб, мазкур маблағлар коронавирус инфекциясига қарши кураш бўйича тадбирларга йўналтирилди. Жорий йилнинг 17 июль ҳолатига мазкур жамғарманинг даромадлари 7,44 трлн.сўмни ташкил этди. Шундан, 7,32 трлн. сўм халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобига, 123,5 млрд.сўм эса, давлат бюджети ҳисобига шакллантирилиб, жами сарфланган харажатлар миқдори 6,4 трлн.сўмни ташкил этди. Жумладан, ижтимоий соҳага 2,2 трлн.сўм, иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш учун 2,0 трлн.сўм, коронавирус бўйича тадбирларни молиялаштириш учун 907,0 млрд.сўм, шифохона ва карантин мажмуаларини қуриш ва жиҳозлаш учун 684,0 млрд.сўм, сув таъминоти ва ирригация тармоқлари билан боғлиқ харажатлар учун 602,0 млрд.сўм сарфланди. Шу билан бирга, Иқтисодий фаолликнинг сезиларли пасайиши Давлат бюджети барқарорлигига хавф туғдиришини инобатга олиб, Давлат бюджетининг 2020 йилдаги параметрларини мақбуллаштириш чоралари кўрилди. Муҳимлик даражасидан келиб чиққан ҳолда долзарб ҳисобланмаган лойиҳа ва харажатлар кейинги даврларга кўчирилди.

И.Светков ўз тадқиқотларида давлат институтлари ва жамиятнинг солиқ соҳасидаги муносабатлар ташкил этиш тизимини қуйидаги учта усулга бўлиш мумкинлиги таъкидлайди: маъмурий босим нуқтаи назаридан; ҳуқуқий нуқтаи назаридан; манфаатлар нуқтаи назаридан. Лекин XXI асрда давлатларнинг солиқ маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш тажрибалари бўйича олиб борган тадқиқотларимиз натижалари ҳозирда ушбу усуллардан мазмун

ва сифат жиҳатидан тубдан фарқ қиладиган «ўзаро ҳамкорлик» усулини кўллаш амалиёти кенг ривожланаётганлигини кўрсатмоқда. Мамлакат харажатларини молиялаштириш учун зарур маблағларни жамлаш ва иқтисодиёт ривожланиш стратегияси тадбирларини молиялаштириш янги иқтисодий механизмларни шакллантираётган давлатимиз учун муҳим аҳамиятга эгадир. Амалга оширилаётган ислохотларда «Солиқчи тадбиркорга кўмакчи» тамойилига эътибор қаратилиши муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамият касб этмоқда.

Соҳадаги ислохотлар ва келажак концепциялар солиқ юкини оптимал даражага тушириш, давлат солиқ хизмати органлари ҳамда солиқ тўловчилар ўртасидаги ҳамкорлик муносабатларини янги кўринишга олиб чиқишни режалаштиради. Солиқ маъмуриятчилигининг самарадорлигини ошириш, солиққа тортиш жараёнларида харажатларни камайтиришга қаратилган. Солиқ тўловчилар билан амалга ошириладиган ишлар сифати давлат солиқ хизмати органлари томонидан тақдим этиладиган хизматлар уларнинг эҳтиёжлари ва талабларига қанчалик мос келишига боғлиқ. Бу эса ахборот ва кўрсатиладиган интерактив хизматлар доирасини кенгайтириш солиқ тўловчиларнинг ўз мажбуриятларини ихтиёрий равишда бажариш даражасини оширишнинг асосий омили ҳисобланади.

Ушбу соҳадаги ишларни тўғри ташкил этиш, солиқларни ўз вақтида ҳамда тўлиқ тўлашни назорат қилишни сезиларли даражада осонлаштиради, маъмурий харажатларни камайтиради ва ҳуқуқ бузарликка мойил солиқ тўловчилар тоифаси билан ишлашга йўналтирилиши мумкин бўлган ресурсларни кўпайтиришга ёрдам беради. Давлат солиқ хизмати органлари томонидан юридик шахслар, якка тартибдаги тадбиркорлар ва фуқароларнинг солиқларни тўлаш бўйича конституциявий мажбуриятларни бажариш учун энг қулай шарт-шароитларни таъминлаш учун замонавий техник воситалардан фойдаланган ҳолда солиқ тўловчилар билан ахборот-тушунтириш ишларининг олиб боришда илғор шакллар ва усулларни

амалиётга жорий этиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг soliq.uz сайтига бир кунда кирувчилар 33809 тани, ташриф буюрувчилар эса 3583 тани ташкил этади. Ушбу рақамлар солиқ тўловчиларнинг давлат солиқ хизмати органлари томонидан кўрсатилаётган хизматлардан фойдаланиш даражасининг ўсиб бораётганини кўрсатмоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобуршоҳ Ибрагимов, ТМИ доценти, иқтисодиёт бўйича фалсафа доктори (PhD) https://uza.uz/uz/posts/soliq-mamuriyatchiligini-raqamlashtirish-soliq-tolovchi-bilan-hamkorlikni-qay-darazhada-taminlaydi_402178
2. Маликов Т.С. Солиқ ва имтиёзлар диалектикаси. (2–мақола) //Иқтисод ва ҳисобот. –1997. –№12.
3. Жўраев А., Маматов Б. Кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришда бозор инфратузилмаси Бозор, пул ва кредит.–2003. –№2.–Б. 43–47.
- 4.24.Жўраев А. Солиқларнинг бюджет тизими бўғинлариаро тақсимланиши //Бозор, пул ва кредит. –2004. –№11. –Б. 18–21.
4. Абдурахмонов О. Жисмоний шахслар мулкани солиққа тортишни такомиллаштириш Бозор, пул ва кредит. –2002. –№7.